

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237906>

**SAM PECKINPAH – BOB DYLAN – THOMAS JAHN,
АБО “THE DARK SIDE OF THE MOON”**

Ярослав ГОЛОБОРОДЬКО

*(Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», Україна)*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4563-7684>

Iaroslav Goloborodko. Sam Peckinpah – Bob Dylan – Thomas Jahn, or ‘The Dark Side of the Moon’. The publication examines the immanent connections in various portals of creative thinking. First of all, these portals are represented by such areas as cinema, music (rock music), and literature (poetry). Considerable attention is paid to the western film “Pat Garrett & Billy The Kid” directed by Sam Peckinpah. The specifics of the conflict developed in this Western are observed, and the peculiarities of the character system are analyzed. The author defines the facets of participation of such a bright, artistic, intellectual figure as Bob Dylan in the movie “Pat Garrett & Billy The Kid”. He acted as an actor, playing one of the roles in the film, and as a composer, writing a number of instrumental melodies for the western and performing his songs in it. A special place is given to the song “Knockin' on Heaven's Door,” which Bob Dylan wrote specifically for the western “Pat Garrett & Billy The Kid.” The elements of the structure of the song “Knockin' on Heaven's Door” are analyzed. This song's artistic and artistic significance is emphasized, which became the plot basis and conceptual impetus for the movie “Knockin' on Heaven's Door” directed by Thomas Jahn. Through his creative activity, the author points out how Bob Dylan combined the films “Pat Garrett & Billy The Kid” and “Knockin' on Heaven's Door”, created in different historical and cultural periods.

Keywords: *Sam Peckinpah, western, Bob Dylan, “Knockin’ on Heaven’s Door”, Thomas Jahn, semantic refrain, plot and meaning conflicts.*

Американський режисер і сценарист Сем Пекінпа (Sam Peckinpah), однією із спеціалізацій якого були вестерни, 1973 року поставив фільм “Pat Garrett & Billy The Kid” (сценарій Руді Вурлітцера/ Rudy Wurlitzer). Обставини склалися в такий спосіб, що цей фільм Сем Пекінпа існує у трьох версіях – режисерській (найбільш повній, автентичній – 122 хвилини), прокатній (найбільш короткій – 106 хвилин) і середній (між цими двома версіями – 155 хвилин). Ця публікація ґрунтується виключно на режисерській версії фільму.

“Pat Garrett & Billy The Kid” – це вестерн, що становить собою ностальгійну в своїй трагічній тональності супербаладу про драматичні реалії і трансформації на Дикому Заході. Сюжетну канву вестерна склала напружена історія взаємин Пета Герретта (Джеймс Коберн/ James Coburn) і Біллі на прізвисько Кід (Кріс Крістофферсон/ Kris Kristofferson).

За сюжетикою фільму Сема Пекінпа, двоє головних персонажів – Біллі Кід і Пет Герретт – є бувшими друзями-злочинцями. В умовах трансформаційних процесів, що мають місце на Дикому Заході, один з них – Пет Герретт – переходить на бік влади, щоб отримати офіційну посаду й стати шерифом, а другий – Біллі за прізвищем Кід – не зраджує собі й залишається, говорячи по-сучасному, кримінальним авторитетом, навколо якого гуртуються його численні прибічники.

Події у вестерні “Pat Garrett & Billy The Kid” Сема Пекінпа розвиваються неквапно, час тече непомітно, але закони життя Дикого Заходу змінюються невмолимо і той з головних персонажів, який претендує на посаду шерифа, опиняється в ситуації, у якій він починає полювати за своїм колишнім другом. За розвитком сюжету, Пет Герретт і Біллі Кід стають ворогами, між якими тепер не може бути примирення, і стає зрозуміло, що через цю ворожнечу хтось з них має загинути.

Одну з ролей у фільмі “Pat Garrett & Billy The Kid” зіграв Боб Ділан (Bob Dylan) – персонажа, який представляється як Alias. Спочатку Alias-Ділан епізодично з’являється в кадрі. Але з розвитком сюжету він стає усе помітнішою дійовою особою. Alias-Ділан опиняється в ситуації, коли він має можливість

вибору – залишитися в містечку, над яким витає влада Пета Герретта чи приєднатися до Біллі Кіда. Між цими двома дружніми ворогами або ворожими друзями симпатичний, у ефектному німбі кучерявого волосся Alias, не вагаючись, обирає свободолюбного Біллі Кіда, нікому не підвладного й не підконтрольного. Alias-Ділан вирушає за ним і приєднується до числа його прихильників. Ба більше, він нерідко перебуває поруч із Біллі Кідом, зокрема в гостросюжетних моментах і небезпечних ситуаціях.

У цьому вестерні Боб Ділан іще виступив і як композитор, написавши для нього пісні, що звучать у його виконанні, й інструментальні композиції. Одним із саундтреків у фільмі стає мелодія, згодом відома як Діланівська композиція “Knockin’ on Heaven’s Door”. Ця мелодія, точніше, її початкові акорди – без слів (варто нагадати: в режисерській версії) – звучить у епізоді, коли під час перестрілки один з персонажів – шериф Бейкер (Слім Пікенс (Slim Pickens)) – отримує смертельне поранення і йде до берегу річки, щоб там померти. Ці початкові акорди композиції “Knockin’ on Heaven’s Door” звучать – у контексті перебігу сюжетних подій – у діапазоні сугестивної рок-балади, нагадуючи про те, що усе на землі не вічне, що усе має свій край і рано чи пізно прийде той час, коли кожен опиняється наодинці з “heaven’s door” і вихід у нього лише один – зробити туди свій крок, зробити крок без зайвих слів, які в цю мить мало що важать, а невмолимі “heaven’s door” уже не відпустять – там знають, що їм робити далі.

1997 року німецький режисер і сценарист Томас Ян (Thomas Jahn) поставив фільм “Knockin’ on Heaven’s Door” (сценарій Томаса Яна, Тіля Швайгера/ Til Schweiger). Матрицею цього фільму став смисловий контент Діланівської композиції “Knockin’ on Heaven’s Door”, що буквально «розкрутив» його фабульно-подієву напругу. Не зайве нагадати, що назву композиції можна перекласти як «Стукаючись у небесні двері», а якщо образніше – «Я на порозі смерті». Ця фраза у двох своїх варіаціях – “Feels like I’m knockin’ on heaven’s door” і “Knock-knock-knockin’ on heaven’s door” – є ключовою, лейтмотивною в композиції Боба Ділана.

Вона ж стала семантичним рефреном і у фільмі Томаса Яна, де розповідається про двох молодих людей – Мартіна Бреста (Тіль Швайгер / Til Schweiger) і Руді Вурлітцера (Ян Йозеф Лиферс / Jan Joseph Liefers), які перебувають на порозі смерті, маючи невиліковні хвороби. Обидва гостро відчують, що значить бути біля самого входу «нагору», обидва усвідомлюють усю гіркоту фрази “Knockin’ on Heaven’s Door”. Мотив смерті, що чатує на Мартіна й Руді, звучить також у мотивації їхніх авантюрно-безрозсудних пригод – на максимумі прожити той час, що їм залишився, і встигнути здійснити свою мрію.

У композиції Боба Ділана “Knockin’ on Heaven’s Door” зустрічається лексична форма “guns”, що виступає уособленням зброї, а за нею і форма “shoot”, яка в Ділановому контексті означає “стріляти”. У фільмі Томаса Яна реалії “guns”, “shoot” проходять фактично крізь увесь фільм – спочатку з’являється просто зброя, потім більше зброї, ще більше зброї, накопичення якої згодом зумовлює стрілянину/ гонитву/ пригодницьку стилістику, подану, для жанрового урізноманітнення, з азартними комедійними відтінками.

У композиції Боба Ділана двічі зустрічається лексична форма “mama” – у висловах “mama, take this badge off of me” і “mama, put my guns in the ground”. У фільмі Томаса Яна також з’являється субсюжет, заточений на формі-образі “mama”, – “mama і Мартін”, що спочатку постає в суперфешенебельному готелі “Metropole”, коли окреслюється щемливий мотив «кадилак для мами», а свого апогею сягає в епізоді, коли Мартін Брест під приливним дощем, обіймаючи маму, дарує їй такий само кадилак, який Елвіс – мама Мартіна була відданою прихильницею Елвіса – подарував своїй матері.

Наприкінці фільму “Knockin’ on Heaven’s Door” Мартін Брест і Руді Вурлітцер на машині швидкої допомоги дістаються території своєї мрії. Настає розв’язка основних фабульно-сміслових колізій. Мартін сідає на березі, палить сигарету, дивиться на море, слухає його пінисті шуми – і тут вступають перші акорди композиції “Knockin’ on Heaven’s Door”. У цю мить Мартін падає на пісок, падає замертво.

На словах приспіву “Knock-knock-knockin’ on heaven’s door” ракурс моря змінюється ракурсом неба, точніше, усепоглинаючого неба й затримується на цій хмарній синяві, що переходить – під звучання каверу “Knockin’ on Heaven’s Door”, який виконує німецька група “Selig”, – у суцільну темряву, у прірву чорного тла. Так у фільмі Томаса Яна завершується драматична (з комічними сценами) історія, спричинена тональністю і семантикою композиції Боба Ділана, яка, у свою чергу, щільно пов’язана із вестерном Сема Пекінпа.

Розгляд ланцюжку “Sam Peckinpah – Bob Dylan – Thomas Jahn” дає змогу налаштувати оптику, що має своїм ґатунком “The dark side of the moon”, – себто проаналізувати не завжди очевидні, а інколи й приховані зв’язки/ зчеплення/ коліщатка, які спричиняються до процесу мистецтвотворення чи мистецтвотворення.

References:

- Bell, I. (2012). *Once Upon a Time: The Lives of Bob Dylan*. Mainstream Publishing.
- Bliss, M. (2012). *Peckinpah Today: New Essays on the Films of Sam Peckinpah*. Southern Illinois University Press.
- Dylan, B. (2004). *Chronicles: Volume One*. Simon and Schuster.
- Engel, L. (2003). *Sam Peckinpah's West: New Perspectives*. University of Utah Press.
- Gray, M. (2006). *The Bob Dylan Encyclopedia*. Continuum International.